

ФУНКЦИИ НЕРАСЧЛЕНЕННЫХ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

Ю.К. Садуллаева

магистрант 1 курса УрГУ yulduzsadullaeva21@gmail.com

Г.Ш. Артыкова

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка
и литературы УрГУ Ургенч, Узбекистан galina.a@urdu.uz

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556421>

Аннотация: Статья посвящена анализу функций сложноподчинённых предложений (СПП) с придаточной частью, относящейся к одному слову в главной части, т.е. нерасчленённых, в современном поэтическом тексте. Эти конструкции играют важную роль в усилении образности и эмоциональной экспрессии текста, а также способствуют формированию ритмической структуры и философской глубины произведения. Исследуются основные виды придаточных частей (определительные, изъяснительные, обстоятельственные) и их влияние на поэтический стиль. Придаточные части добавляют смысловые и символические оттенки, позволяя поэтам, таким как Вера Полозкова, Дмитрий Быков, Ольга Седакова и Илья Кормильцев, раскрывать внутренний мир героев и передавать философские идеи.

Ключевые слова: сложноподчинённые предложения, придаточная часть, современная поэзия, образность, философская глубина, эмоциональная экспрессия, поэтический стиль.

Современная поэзия отличается разнообразием стилистических приёмов и поиском новых языковых форм, что помогает поэтам передавать уникальные эмоции и философские идеи. Одним из таких приёмов является использование сложноподчинённых предложений с придаточной частью, относящейся к одному слову в главной части. Эти конструкции усиливают образность, акцентируют смысл и формируют поэтический ритм, делая текст более выразительным. Актуальность исследования обусловлена стремлением современных поэтов применять синтаксические средства для передачи сложных чувств и смыслов. Нерасчленённые СПП создают текстовую динамику, позволяя глубже раскрыть смысл. Цель статьи – исследование функций таких СПП в современном поэтическом тексте и их роли в создании авторского стиля.

СПП занимают важное место в русском синтаксисе, являясь инструментом для создания сложных смысловых конструкций. СПП с придаточной частью, относящейся к одному слову, уточняют и добавляют экспрессивные оттенки, что особенно востребовано в поэзии для передачи глубоких идей и эмоций.

Основные виды придаточных частей, относящихся к одному слову, включают определительные, изъяснительные и обстоятельственные. Определительные придаточные уточняют существительное, добавляя

смысловую глубину, как в примере Дом, где я родился, где придаточное где я родился конкретизирует слово дом.

Изъяснительные придаточные поясняют содержание слова в главной части, чаще всего относясь к глаголам, существительным и прилагательным и отвечая на вопросы косвенных падежей. Например, в предложении Я знал, что это будет трудно, придаточное что это будет трудно раскрывает мысль. Н.Ю. Шведова отмечает, что такие придаточные важны для раскрытия внутреннего мира лирического героя в поэзии. Придаточные части, относящиеся к одному слову, вносят в поэтический текст многослойность и помогают создавать выразительные образы. И.Р. Гальперин в своих исследованиях отмечает, что такие конструкции усиливают экспрессию и способствуют эстетической выразительности [3, с. 89-90]. Их использование позволяет поэтам не только уточнять смысл главных элементов предложения, но и придавать им эмоциональные и образные качества.

Нерасчлененные СПП играют важную роль в создании уникального стиля современной поэзии, усиливая смысловое и эмоциональное воздействие. Эти конструкции позволяют передавать сложные чувства и идеи, создавая многослойные образы и выступая важным инструментом для формирования выразительных текстов [6, с. 75].

Рассматриваемые СПП часто выполняют символическую функцию, создавая метафорические образы и раскрывая философские идеи. Придаточные обстоятельственные формируют временные и пространственные рамки с символическим значением, как у Дмитрия Быкова, где они добавляют глубину и философскую насыщенность тексту. Исследователь Н.В. Киреева отмечает, что обстоятельственные придаточные в поэтическом тексте могут выступать как символические маркеры, отражающие авторское мировоззрение и философию [5, с. 29-30].

Функция «создания интонационной ритмики» в указанных СПП помогает задать ритм и интонационные паузы, что придаёт тексту глубину и эмоциональную напряжённость. Это особенно выражено в стихах Ильи Кормильцева, где ритм подчёркивает сложность лирического содержания.

Исследователь Б.А. Ларин отмечает, что СПП с придаточными частями часто служат средством конкретизации образов, усиливая их выразительность. В стихотворении Веры Полозковой «Дом, который построен на песке» придаточная часть который построен на песке придаёт образу дома символ нестабильности. Такие конструкции акцентируют детали, углубляя восприятие текста [8, с. 61].

У поэтов-концептуалистов, таких как Дмитрий Пригов, СПП с придаточной частью, относящейся к одному слову в главной части, создают ироничные и многозначные образы. В строке Человек, который всегда говорит правду придаточное одновременно уточняет и проблематизирует идею правды. В.В. Бабайцева отмечает, что такие конструкции усиливают абсурд и иронию, подчёркивая социальные противоречия [1, с. 45-47]. А.А. Зализняк утверждает, что обстоятельственные придаточные части добавляют глубину описаниям времени и места, задавая ритм и символизм. В стихах Ильи Кормильцева, например, строка Я вернусь, когда наступит ночь создаёт атмосферу ожидания и неизвестности, усиливая образность и ритм произведения [4. с. 52-53].

Современные поэты, например, Ольга Седакова, используют нерасчлененные СПП для передачи философских размышлений и создания ассоциативных связей. Изъяснительные придаточные, как в строке Я знаю, что значит молчание, углубляют восприятие лирического субъекта. А.П. Рогожников отмечает, что такие конструкции придают тексту интеллектуальную глубину и многозначность [10, с. 88].

СПП с придаточной частью, зависящей от одного слова, играют важную роль в современной поэзии, придавая тексту выразительность, ритмическую сложность и философскую глубину, раскрывая психологическое состояние и замысел автора. Основная функция таких СПП – уточнение смыслов. Придаточные определительные и обстоятельственные акцентируют ключевые элементы текста, придавая им детализированные характеристики. Л.П. Крысин отмечает, что они помогают создавать образы, точно отражающие замысел автора [7].

Придаточные части, относящиеся к одному слову, усиливают эмоциональное воздействие, раскрывая внутренний мир лирического героя и его переживания. М.Н. Кожина отмечает, что такие конструкции помогают передать личные чувства, создавая близость между автором и читателем [6]. Придаточные изъяснительные позволяют поэту подробно раскрыть мысли и чувства, делая текст более эмоционально насыщенным.

Нерасчлененные СПП придают современной поэзии выразительность, ритмическую сложность и глубину, раскрывая замысел автора. Г.С. Щерба отмечает, что такие конструкции усиливают музыкальность стихотворения и восприятие текста [11, с. 15-16]. Придаточные части, относящиеся к одному слову, придают стихотворению динамику, усиливая выразительность и эмоциональное воздействие.

Анализируемые СПП часто выполняют символическую функцию, расширяя смысл ключевого слова и придавая ему многозначность, что добавляет тексту философскую глубину. Лингвист В.И. Беликов отмечает, что придаточные части помогают поэтам создавать символическое значение, позволяя читать текст на разных уровнях [2, с. 102]. Придаточные обстоятельственные части часто становятся символами времени, места или состояния, отражая уникальное видение автора.

СПП с придаточной частью, относящейся к одному слову, усиливают выразительность и эмоциональное воздействие современной поэзии. Эти конструкции помогают авторам уточнять образы, формировать ритм, добавлять символическую многозначность и придавать тексту смысловую глубину. Примеры из поэзии Веры Полозковой и Дмитрия Быкова показывают, как такие конструкции раскрывают внутренний мир героев и усиливают философское содержание. Таким образом, рассмотренные СПП помогают поэтам создать уникальный стиль и глубже воздействовать на читателя.

Литература:

1. Бабайцева В.В. Синтаксические структуры в поэзии концептуализма. – СПб., 2003. – С. 45–47.
2. Беликов В.И. Символ и синтаксис в поэзии. – М., 2005. – 102 с.
3. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике русского языка. – М., 1977. – С. 89–90.
4. Зализняк А.А. Стилистика русского синтаксиса. – М., 1987. – С. 52–53.
5. Киреева Н.В. Анализ стилистических средств в современном поэтическом дискурсе. – СПб., 2002. – С. 29–30.
6. Кожина М.Н. Лирический синтаксис: эмоциональные функции сложноподчинённых предложений. – СПб., 2001.
7. Крысин Л.П. Синтаксическая экспрессия в поэтическом языке. – М., 1994.
8. Ларин Б.А. О синтаксической выразительности в русском поэтическом языке. – М., 1995.
9. Рогожников А.П. Философская лирика и синтаксическая экспрессия. – М., 2002.
10. Щерба Г.С. Интонация и синтаксис в поэтическом дискурсе. – Л., 1982. – С. 15-16.